

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14862244>

O'QUVCHILARNING KASB-HUNARGA BO'LGAN QOBILIYATI VA QIZIQISHLARINI ANIQLASH

Abdullayeva Hilola Muhammadovna

TerDPI

Pedagogika va psixologiya mutaxassisligi magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasb - hunar tushunchasi hamda kasb tanlashda ahamiyat beriladigan o'quvchilarning qobiliyati va qiziqishlari, ularning inson jamiyatda tutgan o'rnini belgilab berishdagi ahamiyati haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Kasb, shaxs, mehnat, kasb tanlash, qobiliyat, qiziqish.

СПОСОБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИИ ОПРЕДЕЛИТЬ

Абдуллаева Хилола Мухаммадовна

ТерДПИ

Магистр педагогики и психологии

Аннотация. В данной статье представлена информация о понятии профессии, а также навыках и интересах студентов, которые важны при выборе профессии, и их значении в определении места человека в обществе.

Ключевые слова: профессия, человек, работа, выбор профессии, способности, интерес.

DETERMINING STUDENTS' ABILITY AND INTEREST IN THE PROFESSION

Abdullayeva Hilola Muhammadovna

TerDPI

Master of Pedagogy and Psychology

***Abstract.** This article provides information about the concept of profession and skills and interests of students, which are important in choosing a profession, and their importance in determining a person's place in society.*

***Key words:** profession, person. work, career choice, ability, interest.*

Mehnat va kasbiy tayyorgarlik tizimi bevosita yoshlarning mehnat va kasb tarbiyasini kasbiy axborotlar, kasb tanlash, kasbga yo'naltirish ishlarini amalga oshiradigan ulkan ishlardan biri bo'lib, o'z o'tmish taraqqiyotiga egadir. Xalqimizning millat va ellat bo'lib shakllanishini mehnatsiz, kasblarsiz, hunarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Odamzod paydo bo'lishidan boshlab mehnat bilan shug'ullangan. Turmush buyunlari yasagam va turli xil yumushlarni bajargan. Dastlab faqat kun kechirish uchungina turli xildagi vazifalarni bajargan, keyinchalik ular bajargan oddiy kundalik yumushlarda ko'plab vazifalarni bajarishgan. Lekin ular buni ma'lum kasb sifatida qarashmagan. Keyinchalik bu jarayon sekinlik bilan rivojlangan. Hozirgi kunda ham ko'pchilik kasb tushunchasi haqida deyarli ma'lumotga ega emas. Shuning uchun, avvalo, kasb tushunchasi haqida bilib olish maqsadga muvofiq sanaladi.

Kasb tanlashda yo'llash butun pedagoglar jamoasi tomonidan hal etiladigan umummaktab vazifasi hisoblanadi. Buning uchun kasbiy - pedagogik bilimdonlikka ega bo'lish lozim.

O'quvchilarni kasbga yo'naltirish ishini amalga oshirishda o'qituvchilar va sinf rahbarlari; ota-onalar kengashi; to'garaklarning rahbarlari bevosita ish olib boradilar.

Maktabdan tashqari muassasalar, odatda, qiziqishlari va mayllari etarli darajada namoyon bo'lgan bolalarni birlashtiradi. Bunday bolalarda ijodkorlik va tashabbus ruhi ustunlik qiladi, ular amaliy faoliyatining xususiyati esa muayyan ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarni kasbga yo'naltirish ishini amalga oshirishda o'qituvchilar va sinf rahbarlari; ota-onalar kengashi; to'garaklarning rahbarlari bevosita ish olib boradilar. Maktabdan tashqari muassasalar, odatda, qiziqishlari va mayllari etarli darajada namoyon bo'lgan bolalarni birlashtiradi. Bunday bolalarda ijodkorlik va tashabbus ruhi ustunlik qiladi, ular amaliy faoliyatining xususiyati esa muayyan ijtimoiy ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarning faolligi, havaslari, intilishlari, xohishlari, motivlari, ezguniyatlari xususan kasbkorga bo'lgan qiziqishlarini vaqtida aniqlash;* O'quvchilarning individual tipologik xususiyatlari, yoshi va jinsini hisobga olgan holda ularning har birini oqilona kasbga yo'llash;* Kasb tanlash faoliyatini oqilona tashkil etish uchun mamlakatimiz qaysi soha mutaxassislariga muhtojligini nazarda tutish va shunga yarasha ularning aqliy va jismoniy qobiliyatlariga qarab, hamda u yoki bu kasbga yaroqligini aniqlab, so'ng kasbga yo'llash kerak.

Kasbga yo'naltirishning nazariy jihatlari kasb faoliyatining barcha tomonlari to'g'rsidagi chuqur bilimlarning shakllanishi, shu bilimlarga tayangan holda ta'lim olishni, nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish va buning aksi bo'lgan amaliyotning nazariyaga ko'chirish yo'llarini o'rganishni nazarda tutadi. Kasbga yo'naltirishning amaliy aspekti esa egallagan bilimlarni hayotiy faoliyatning ma'lum bir sohasida qo'llashni o'rganishdan iboratdir. Bu esa yoshlarni biror kasbni tanlashga ongli munosabatda bo'lishga tayyorlaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. I. Karimov,, Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch " - T : ,, Ma’naviyat " , 2008. B. - 157.
2. D. M. Anvarova „Kasbga yo‘naltirish va kasb tanlash asoslari" o‘quv qo‘llanma.
- 3.Sh.S. Sharipov, Davlatov. K, Nasriddinova G. S. ,, Kasbga yo‘naltirishning ilmiy - pedagogik asoslari" . Toshkent. 2007.
4. Xoliqova Nigina Mirzobotirovna “QUVCHILARIDA ZAMONAVIY KASBLARGA O‘RGATISHNING PSIXOLOGIK MASLAHAT” tadqiqot.uz.
6. “MAKTAB O‘QUVCHILARIDA ZAMONAVIY KASBLARGA O‘RGATISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI TAXLILI” Jo‘rayeva Guljamol Xolmamatovna
- 5.. www. Ziyonet. Uz sayti